

തൂടി

റിസർച്ച് ജേർണൽ

കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല
മലയാള വിഭാഗം

2018 ജനുവരി-മാർച്ച്, വാല്യം 21, ലക്കം 1

തുടി

2018 ജനുവരി - മാർച്ച്
വാല്യം 6, ലക്കം 1

കണ്ണൂർ സർവ്വകലാശാല മലയാളവിഭാഗം
ഡോ. പി.കെ.രാജൻ സ്മാരക ക്യാമ്പസ്, നീലേശ്വരം,
കാസറഗോഡ് - 671314

THUDI
Research Journal
Vol. 6

January - March 2018 No.1
Published four times a year by The Head of Malayalam Department, Kannur
University

Cover & Lay out
Haritha Design, Payyanur

Printed at
Vibgyor Imprints, Calicut

Address for correspondence
Professor & Head, Department of Malayalam, Kannur University
Dr.P.K.Rajan memorial campus, Nileshwar
Kasaragod, Kerala - 671314

ഉള്ളടക്കം

സിനിമാഗവേഷണത്തിന്റെ രീതിശാസ്ത്രം ടി. ജിതേഷ്	7
പുനരാവിഷ്കാര സിനിമകൾ കലയും കലാപവും ജോസ് കെ. മാനുവൽ	23
സിസെക്കും സിനിമയും തോമസ് സ്കറിയ	32
സിനിമ - മതവുമായുള്ള സാധർമ്യവും യാഥാർത്ഥ്യവും സാൽവിൻ കെ. തോമസ്	38
പി. ഭാസ്കരന്റെ ഗാനങ്ങൾ മധുരസംവേദനങ്ങളുടെ കലാതന്ത്രം ആർ. ചന്ദ്രബോസ്	43
എം.ടി. തിരക്കഥകളുടെ സാഹിത്യാസ്തിത്വം എം രാമചന്ദ്രൻപിള്ള	50
മൃഗശാസ്ത്രവിമർശനവും മലയാളസിനിമയും പ്രിൻസ്മോൻ ജോസ്	62
പൊന്തൻമാടയിലെ അധീശത്വ പ്രത്യയശാസ്ത്ര ചിന്തകൾ ഫാ. അഭിലാഷ് ഡൊമിനിക്കി	70
ദൃശ്യഭാഷ ലോഹിതദാസിന്റെ അമരം എന്ന തിരക്കഥയിൽ എ.വി. സത്യേഷ് കുമാർ	78
മാധ്യമങ്ങളും മലയാളസിനിമയും എം.രാമചന്ദ്രൻ പിള്ള	86
ഫോക്ലോറിന്റെ സ്വാധീനം സിനിമയിൽ ഹിമ ഷാജി	93

എം.ടി. തിരക്കഥകളുടെ സാഹിത്യസംഗ്രഹം

എം രാമചന്ദ്രൻപിള്ള

തിരക്കഥ എന്ന രചനാരൂപത്തിന് വളരെ വർഷങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം അവകാശപ്പെടാനില്ല. 1895 ഡിസംബർ 28 ന് പാരീസിലെ ഗ്രാൻഡ് കഥ തീയറ്ററിൽ പ്രദർശിപ്പിക്കപ്പെട്ടത്. പരസ്പരബന്ധമില്ലാത്ത ഒന്നിലേറെ ചലിക്കുന്ന ചിത്രങ്ങളുടെ ഒരു സമാഹാരമായിരുന്നു. ഒരു പുതിയ സാങ്കേതിക വിദ്യയുടെ ഫലപ്രാപ്തി മാത്രമായിരുന്നു അത്. പിന്നീട് ഈ മാധ്യമത്തിലൂടെ ജീവിതത്തിന്റെ പകർപ്പെന്ന നിലയിൽ പുതിയ ആദ്യാനങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്ന ഘട്ടത്തിലാണ് കഥാപ്രാധാന്യമുള്ള തിരക്കഥകൾ ആവശ്യമായി വന്നത്.

തിരക്കഥാരചനയെ ചലച്ചിത്രസൃഷ്ടിയിൽ തീരെ പ്രധാന്യമില്ലാത്ത ഒരു മേഖലയായി ചലച്ചിത്രരംഗത്തുള്ളവർ തന്നെ കാണുന്നു. എന്നാൽ കടലാസിലേക്ക് പകർത്തപ്പെടാലും ഇല്ലെങ്കിലും മികച്ച ഒരു സിനിമക്ക് മികച്ച ഒരു തിരക്കഥ ആവശ്യമാണെന്ന് തർക്കമില്ലാത്ത വസ്തുതയാണ്. സിനിമാചിത്രീകരണത്തിന് മുമ്പോ ചിത്രീകരിച്ച സിനിമയിൽ നിന്നോ തിരക്കഥകൾ കടലാസിലേക്ക് പകർത്തപ്പെടുന്നു. പുസ്തക രൂപത്തിൽ വരുന്ന തിരക്കഥകളിൽ പലതും മികച്ച വായനാവിഭവമായി സ്വീകരിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതാണ് സമകാലിക ചരിത്രം. “ലോകത്തിലെ മികച്ച ചലിച്ചിത്ര ശില്പികളുടെയെല്ലാം സ്ക്രീൻ പ്ലേ ഗ്രന്ഥങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് പുസ്തകങ്ങളെന്ന നിലയ്ക്കു തന്നെ വിലപനയുണ്ട്. അംഗീകാരമുണ്ട്.”¹

സാഹിത്യം വെറും വാക്കല്ല.

വാക്കുകൾ കൊണ്ട് ചിത്രം വരയ്ക്കുന്നവൻ എന്ന് കവിയെ വിശേഷിപ്പിക്കാറുണ്ട്. വായിക്കുമ്പോഴും വായിച്ചു കേൾക്കുമ്പോഴും യഥാർത്ഥത്തിൽ ദൃശ്യവൽക്കരിച്ച ആസാദനമാണ് സംഭവിക്കുന്നത്. വളരുന്നോളിന്റെയും എഴുത്തച്ഛന്റെയും വാങ്മയചിത്രങ്ങൾ മലയാളസാഹിത്യ വിമർശനം എടുത്തുകാട്ടുന്നു. പൊറ്റക്കാടിന്റെ സ്ഥല വിവരണവും ഉറുബിന്റെ വ്യക്തിവി

വരണവും മികച്ച ചിത്രം വരകളായി ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്നു. വാക്കുകൾ കൊണ്ട് എത്ര സൂക്ഷ്മമായാണ് സി.വി. രാമൻപിള്ള ചന്ദ്രൻകാരനെ വരച്ചിട്ടത്.

എഴുത്തുകാരൻ വരച്ചിട്ട രൂപങ്ങളും വായനക്കാരൻ കണ്ടിട്ടോ കേട്ടിട്ടോ ഉള്ള രൂപങ്ങളും ചേർന്ന് ഒരു പുതിയ രൂപത്തെ മനസ്സിൽ സൃഷ്ടിച്ചാണ് ഓരോ സ്ഥലവർണനയും രൂപവർണനയും ആസ്വദിക്കപ്പെടുന്നത്. നൈതിറ്റാളിലെ തടാകവും ചെങ്കോലിലെ രാജാവിന്റെ പള്ളിയിലെ അറബി കുളവും ഒരിക്കൽ പോലും കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവരുടെ മനസ്സിലും അവ ദൃശ്യങ്ങളായി സ്ഥാപിക്കപ്പെടുന്നു. അതിന് സാധിക്കാത്ത പക്ഷം സാഹിത്യം ‘വെറുംവാക്ക്’കുന്നു.

എം.ടി. വാസുദേവൻനായരുടെ എഴുത്ത് വലിയ തോതിൽ വിഷയം സൈൻസിബിലിറ്റി ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണ്. 2. താൻ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന സ്ഥലത്തേയും കാലത്തേയും വ്യക്തികളേയും അതിന്റെ സൂക്ഷ്മാംശങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന അവതരിപ്പിക്കുന്നതിൽ അദ്ദേഹം ജാഗ്രത പുലർത്തുന്നു. അതിനാൽ ദൃശ്യവൽക്കരണത്തിന് പ്രാധാന്യമുള്ള തിരക്കഥാരചന അദ്ദേഹത്തിന് വെല്ലുവിളിയായില്ല. “എം.ടിയിലെ കഥകൾക്കുള്ളിൽ സാഹിത്യ മൂല്യം തികഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തന്നെ ഒരു സിനിമാക്കണ്ണി ഉള്ളിത്തരിപ്പുണ്ട്.” സാങ്കേതികമായ സൂചനകൾ ഉൾപ്പെടെയുള്ള രചനകളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അവക്ക് മികച്ച വായനാ വിഭവങ്ങൾ എന്ന നിലയിൽ സ്വീകാര്യതയുണ്ട്. തിരക്കഥയെ ഗൗരവപൂർവ്വം പഠിക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല, ഒരു സാഹിത്യകൃതി എന്ന നിലയിൽ ആസ്വദിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ, സാധാരണ വായനക്കാരും എം.ടിയിലെ തിരക്കഥകളെ വായിക്കാനെടുക്കുന്നു. ഇത്തരത്തിൽ ആ തിരക്കഥകൾക്ക് വായനാപരത (Readability) നൽകുന്ന ഘടകങ്ങൾ അന്വേഷിക്കുകയാണ് ഈ പ്രബന്ധം ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.

എം.ടിയിൽ മലയാള തിരക്കഥയും

1965ൽ ‘മുറപ്പെണ്ണി’ എന്ന സിനിമയുടെ തിരക്കഥയുമാണ് എം.ടി വാസുദേവൻ നായർ തിരക്കഥാരചനയുടെ രംഗത്തേക്ക് പ്രവേശിക്കുന്നത്. അക്കാലത്ത് സാഹിത്യത്തിൽ സജീവമായി ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരുന്ന വള്ളുവനാടൻ ഭാഷ പരിഷ്കാരങ്ങളൊന്നും മില്ലാതെയാണ് എം.ടി. തിരക്കഥാരചനക്ക് ഉപയോഗിച്ചത്. മുറപ്പെണ്ണിന്റെ തിരക്കഥ വായിച്ച അക്കാലത്തെ പ്രമുഖ സംവിധായകർ ഉൾപ്പെടെയുള്ളവർ അതിലെ സംഭാഷണ ഭാഷയുടെ വിനിമയസാധ്യതയിൽ സംശയം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു.⁴ എന്നാൽ ഭാഷയിൽ മാറ്റങ്ങളൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ അത് ദൃശ്യവൽക്കരിക്കപ്പെടുകയും

കേരളത്തിലെല്ലായിടത്തും ആസ്വദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തു. സിനിമയിലും കഥാപാത്രങ്ങൾക്ക് പ്രത്യേക ഭാഷയില്ലെന്നും അവർ ജീവിക്കുന്ന പരിസ്ഥിതിയിലെ ഭാഷയാണ് അവരുടെ ഭാഷയെന്നും 'മുറപ്പെണ്ണ്' തെളിയിച്ചു. എ. ടിയുടെ പിൻക്കാല തിരക്കഥകളിലും അച്ചടി ഭാഷ വിട്ട് ജീവസ്സുറ്റ ഭാഷകളിൽ കഥാപാത്രങ്ങൾ സംസാരിച്ചു. മറ്റു തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളും ഈ വഴി സ്വീകരിച്ചപ്പോൾ സാഹിത്യത്തിലെമ്പോഴെയെല്ലാം സിനിമയിലും കേരളത്തിലും ജീവസ്സുറ്റ പ്രാദേശിക ഭാഷകൾ സജീവമായി.

തിരക്കഥാരചനയിൽ എം.ടിയുടെ കടന്നുവരവോടെ സംഭവിച്ച മാറ്റങ്ങൾ ഭാഷാപരം മാത്രമായിരുന്നില്ല. 'സ്നേഹത്തിന്റെ മുഖങ്ങൾ' എന്ന സമ്പന്ന കഥ സിനിമയാക്കാൻ തയ്യാറായി സുഹൃത്തുക്കൾ വന്നപ്പോൾ തിരക്കഥ എഴുതാനുള്ള ചുമതല ഏറ്റെടുക്കാൻ താൻ നിർബന്ധിതനായതാണ് എന്ന് എം.ടി എഴുതുന്നുണ്ട്. തുടർന്ന് കഥ, നോവൽ എന്നിവപോലെ ചില പരിശ്രമങ്ങൾ നടത്തിനോക്കാവുന്ന ഒരു മാധ്യമമായി തിരക്കഥയെ അദ്ദേഹം സ്വീകരിക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. തിരക്കഥാരചന പകുതി സാങ്കേതികമാണ് എന്നും, സാഹിത്യകൃതികളുമായി തട്ടിച്ചുനോക്കുമ്പോൾ ചലച്ചിത്രം വിട്ടുവീഴ്ചകളുടെ സമാഹാരമാണ് എന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ എം.ടിയുടെ തിരക്കഥകൾ മലയാളത്തിൽ തിരക്കഥകൾക്ക് ഒരു സ്വതന്ത്രാസ്തിത്വം നൽകുവാൻ വലിയ പങ്കുവഹിച്ചു. ജീവിതഗന്ധിയായ കഥയും കഥാപാത്രങ്ങളും വെള്ളിത്തിരയിൽ കടന്നുവന്നു. "നന്യതിരിയേയും നായരേയും മുസ്ലീമിനേയും കാണികളെക്കൊണ്ട് ചിരിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി വിഡ്ഢിത്തം കെട്ടിച്ചിരുന്ന മലയാളസിനിമ യഥാർത്ഥ നന്യതിരിയേയും നായരേയും മുസ്ലീമിനേയും ഒക്കെകണ്ടത് എം.ടിയുടെ സിനിമയിലൂടെയാണ്."5

മലയാളത്തിൽ തിരക്കഥ ഒരു വായനാവിഭവമായി മാറുന്നത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ്. കെട്ടുറപ്പുള്ള ശില്പഘടനയിൽ ചലച്ചിത്രബാഹ്യമായ ഒരസ്തിത്വം എം.ടിയുടെ തിരക്കഥകൾ നേടിയെടുത്തു. "തിരക്കഥകൾ പുസ്തകരൂപത്തിൽ പ്രചരിക്കുന്നപതിവ് ഊട്ടിയുറപ്പിച്ചത് എം.ടിയുടെ രചനകളാണ്. ചലച്ചിത്ര നിർമ്മാണത്തോടെ അപ്രസക്തമാകുന്ന കരടുരേഖയായി മാറുകയാണ് തിരക്കഥയുടെ ഗതിയെന്ന ജാതകദോഷം എം.ടി മാറ്റിയെടുത്തു."6. (മലയാളത്തിൽ പുസ്തക രൂപത്തിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ആദ്യ തിരക്കഥ എം.ടിയുടെ 'മുറപ്പെണ്ണ്' ആണ്.) എം.ടിയുടെ തിരക്കഥകൾക്ക് സാഹിത്യ ഭംഗി നൽകുന്ന ഒട്ടേറെ രചനാപരമായ സവിശേഷതകൾ അവയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചറിയാനാകും.

1. ആഖ്യാന ഭംഗി തുല്യവുമായ വർണനകൾ: "ഒരു സാഹിത്യകൃതി രചിച്ചു കഴിഞ്ഞാലത്തെ സംതൃപ്തി, നല്ലതെന്ന് അവനവൻ ബോധ്യമുള്ള ഒരു സ്ക്രിപ്റ്റ് എഴുതി തീർക്കുമ്പോഴും ഉണ്ടാകും. രണ്ടും ക്രിയേഷൻ തന്നെ"7 എന്ന് എം.ടി വാസുദേവൻ നായർ അഭിപ്രായപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. തിരക്കഥയെ ഒരു ക്രിയേഷനാക്കി മാറ്റുന്നതിൽ പ്രധാന പങ്കുണ്ട് ആഖ്യാന ചാരത കലർന്ന അതിലെ വർണനകൾക്ക്. എം.ടിയുടെ തിരക്കഥകളിൽ നിന്ന് ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ:

"അദ്ദേഹത്തിന്റെ ചലനങ്ങളിൽ പ്രേമമോ നവവരന്റെ അനുനയമോ ഇല്ല. തനിക്ക് വകാശപ്പെട്ടത് വന്നിരിക്കുന്നു. ഉപയോഗപ്പെടുത്താനോ എന്ന പ്രായോഗികചിന്തമാത്രം. നിലവിളകിൽതന്നെ കണ്ണുകൾ നട്ടിരിക്കുന്ന അവയുടെ ശരീരത്തിൽ അയാൾ എന്തൊക്കെയോ പരാക്രമം കാണിക്കുന്നുണ്ട്. വയുവിന്റെ ലജ്ജയല്ല, ഭയം, പ്രതീക്ഷയല്ല, അറപ്പ്, പുളയുന്ന വിളക്കുതിരികൾ, കട്ടിലിന്റെ മേലാപ്പിലെ രസക്കുടുക്കകൾ (സീൻ 14. പരിണയം)

"മറുപടി ഉണ്ടായില്ല. മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ അയാൾ ഉറങ്ങിത്തുടങ്ങിയെന്ന് വ്യധൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു. പിന്നെ നടക്കുന്നു. കുറച്ചിട നിന്നു തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോൾ വല്ലാത്ത കാറ്റ്. ചങ്ങലവട്ടയും കെട്ടു. പക്ഷേ അകലെ കൽവിളക്കിലെ തിരികൾ കാറ്റിനെ വെല്ലുവിളിച്ചു കത്തിക്കൊണ്ട് നിൽക്കുന്നു (സീൻ 1 പെരുന്തച്ചൻ)

"ശുഭ്രമായ ആകാശത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിചിത്ര രൂപങ്ങൾ നിർമ്മിച്ചുകൊണ്ട് നീങ്ങുന്ന കരിമേഘങ്ങൾ" (സീൻ 24... ആൾക്കൂട്ടത്തിൽ തനിയെ)

"അത് നിശ്ശബ്ദതയുടെ നിർക്കയത്തിൽ വീണ ഒരു കരിങ്കല്ലാണ്. അതിന്റെ ഓളങ്ങൾ ബാപ്പട്ടിയുടെ ആത്മാവിന്റെ കോണുകളിൽ മുഴുവൻ ചെന്നുമുട്ടി തിരിച്ചു വന്നു." (സീൻ 61 എ. ഓളവും തീരവും)

"അവൾ ഒരു നിമിഷം കൂടി സംശയിച്ചുനിന്ന് അയാളെ കടന്നുപോകുന്നു. ശാന്തവും പക്ഷേ, അഗാധവുമായ ഒരു പ്രവാഹം പോലെ" (സീൻ 12.... ഓളവും തീരവും.)

"മൂന്നിൽ മങ്ങിയ വെളിച്ചത്തിൽ ഒരു കരിനാഗം പോലെ പുളയുന്ന നദി. വിളക്കുകളില്ല. ഇരുണ്ട സന്ധ്യ അയാളുടെ ഹൃദയത്തിലും." (സീൻ 63... ഓളവും തീരവും)

"ബീവാത്തുമയുടെ കണ്ണീർ നിറഞ്ഞ മിഴികൾ ഉയരുന്നു. അവന്റെ നേർക്ക് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും, വിറയ്ക്കുന്ന ചുണ്ടുകളിലും നിറഞ്ഞ

മിഴികളിലും ഒരു ജീവിത കാലത്തിന്റെ വ്യർത്ഥത വിവരിക്കുന്ന മഹാഗ്രന്ഥം മുഴുവൻ വായിക്കാം” (സീൻ 62... ഇളവും തീരവും)

“വേദന സഹതാപമായി. സഹതാപം രോഷമായി മുഖത്തു കത്തിപ്പടർന്നപ്പോൾ അവളുടെ ചുണ്ടുകൾ വിറച്ചു. അല്പം മുമ്പ് എടുത്തണിഞ്ഞ മുഖംമൂടി നീങ്ങിയ പോലെ അവൾ പരവശയായി.” (സീൻ 62..... കടവ്)

“നൃത്തവും സംഗീതവും അയാളെ അസ്വസ്ഥനാക്കുന്നു. ബുദ്ധിയുടെ ശാസനത്തിനും ഹൃദയത്തിന്റെ വിളിക്കും ഇടയിൽപ്പെട്ട ധർമ്മസങ്കടം അസാധ്യം പെരുകുന്നു.

വൈശാലിയുടെ ഗാനത്തിലും നൃത്തത്തിലും ഉദ്ദേശമുണ്ട്. വശീകരണത്തിനും അപ്പുറത്ത്, തന്റെ സ്ത്രീത്വത്തോടും സൗന്ദര്യത്തോടും പ്രേമത്തോടുമുള്ള ഒരു വെല്ലുവിളിയെന്നീ തപസ്സ്. അത് നിർത്തുന്നില്ലെങ്കിൽ തന്റെ സർവ്വസിദ്ധികളും നിഷ്പ്രയോജനം എന്ന വികാര വായ്പ്പോടെ അവൾ നൃത്തം ചെയ്യുന്നു.”(സീൻ 57..... വൈശാലി)

ഇങ്ങനെ വൈകാരികത നിറഞ്ഞു നിൽക്കുന്ന ഭാഷയിലൂടെയും അലങ്കാര പ്രയോഗങ്ങളിലൂടെയും മറ്റും വർണനകൾ കാവ്യാത്മക സൗന്ദര്യമാർജ്ജിക്കുന്ന നിരവധി സന്ദർഭങ്ങൾ എം.ടിയുടെ തിരക്കഥാലോകത്തുണ്ട്.

2. നാടകീയതയും ചാരുതയുമുള്ള സംഭാഷണങ്ങൾ:

എം.ടിയുടെ തിരക്കഥകളുടെ സൗന്ദര്യാത്മകത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്ന ഒരു പ്രധാന ഘടകം സംഭാഷണങ്ങളിലെ ചാരുതയാണ്. എം.ടിയുടെ എല്ലാ തിരക്കഥകളിലും ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട്. “സിനിമയിൽ വരുമ്പോൾ അന്തർമുഖരായ കഥാപാത്രങ്ങളുടെ മനസ്സിലെ സംഘർഷങ്ങൾ അതേപടി ആവിഷ്കരിക്കുവാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലും അവരുടെ ഏകാന്തതയെ Capture ചെയ്തിട്ട് പറയുന്ന വാക്കുകൾ ധനിപ്പിച്ചിട്ട്, പറഞ്ഞ വാക്കുകൾക്കപ്പുറത്തുള്ള രോഷവും നിരാശയും സ്നേഹവുമൊക്കെ അവരുടെ മനസ്സിലുണ്ടെന്ന് തോന്നിപ്പിക്കുവാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട്”⁸ എന്ന് തന്റെ സംഭാഷണ രചനാമീതിയെ കുറിച്ച് തിരക്കഥാകൃത്തുതന്നെ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. മലയാളത്തിലെ മികച്ച സാഹിത്യ കൃതികൾ വായിക്കുന്ന ആസാദ്യതയോടെ ഈ തിരക്കഥകൾ വായിക്കാൻ ഈ സംഭാഷണ ഭാഗങ്ങൾ ഒരു വലിയ പ്രേരണയാകുന്നു. “മറ്റൊരു നിലയിൽ പറഞ്ഞാൽ എം.ടിയുടെ കഥാപാത്രങ്ങൾ പ്രേക്ഷക മനസ്സുകളിൽ അനശ്വരത കൈവരിക്കുന്നത് കാവ്യനിബദ്ധമായ വാചാലതയുടെയും, ധ്യാനപൂർണ്ണമായ മൗനത്തിന്റെയും വികാരസാന്ദ്രതയിലാണ്”⁹. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ:

“സപ്തമല്ലേ? ഇത് ജീവിതമാണ് കുട്ടി. ജീവിതം കമ്പോളസ്ഥലമാണ്. സപ്തങ്ങൾ വിറ്റാണ് അവിടെ നാം വ്യാപാരം നടത്തുന്നത്” (സീൻ 59 ബി - മുറപ്പെണ്ണ്)

“നിയേൽപിച്ച മുറിവിന്റെ ആഴം കുഞ്ഞുലക്ഷ്മി നിനക്കറിയില്ല. ആർക്കുമറിയില്ല. എല്ലാം ഒരു കടംകഥയാണെന്നുവെന്ന് കരുതി മറന്നെക്കു..... ഞാനടക്കം” (സീൻ 56 - നഗരമേ നന്ദി)

“സല്പം ആദർശം, അരപ്പട്ടിണി, അവസാനം നഷ്ടപ്പെട്ട അവസരങ്ങളെ ഓർത്ത് ഒരു നെടുവീർപ്പ്. എന്റെയും നിന്റേയുമൊക്കെ ജീവചരിത്രം മുൻവാചകങ്ങളിൽ തീരും, ചാവുമ്പോൾ.” (സീൻ 37 - വാരികുഴി)

“ഞാൻ... ഞാൻ മാത്രമാണ് എന്റെ ദുഃഖം; എന്റെ സ്നേഹം എന്റെ രോഷം. എല്ലാം എന്റേതു മാത്രം. ചിന്ത ഞാൻ പണയം വെച്ചിട്ടില്ല, ഒരിടത്തും (സീൻ 51... പഞ്ചാഗ്നി)

“നമ്മളൊക്കെ ബേസിക്കായി തനി നാടന്മാരാണ്. എക്സിക്യൂട്ടീവിന്റെ കസേരയിലിരിക്കുമ്പോഴും ഞാൻ ഉള്ളിൽ പറയാറുണ്ട്. മാധവൻമാഷ്ടടെ മകൻ രാജനാണ് സഹാതി സൂട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ. ട്രാഫിക്ക് വകുപ്പിന്റെ ബോർഡ് കണ്ടിട്ടില്ലെ. അപകടമൊഴിവാക്കാൻ വേഗം നിയന്ത്രിക്കുക.” (സീൻ 24..... ആൾക്കൂട്ടത്തിൽതനിയെ)

“വിശ്വസിക്കാൻ പ്രയാസം. അല്ലേ? അതും അതിലപ്പുറവും സംഭവിക്കും. അതിവിശിഷ്ടമാണ് ഞങ്ങളുടെ പാരമ്പര്യം. ചരിത്ര ഗവേഷകനല്ലേ? ആയിരം പൊൻപണത്തിനും അരക്കോതം വിളിനിലത്തിനും നാടിനെ വഞ്ചിച്ച പാരമ്പര്യമുള്ളവരാണ് ഞങ്ങൾ.

(സീൻ 67..... ഭൃത്യഭേദം)
“വരൻ ആകാശത്തോളം ശിരസ്സുയർത്തിപ്പിടിച്ച് നടന്നുകൂമ്പോൾ ദേവകൾ കുടി കോരിത്തരിക്കുന്നു. വധുവിന്റെ കാലടികളിൽ ഭൂമി ചുംബിക്കുന്നു. ലോകം അനുരാഗികളെ ആദരിക്കുന്നു; സന്യാസിമാർകൂടി.” (സീൻ 49.... കന്യാകുമാരി)

“സൂര്യകാര്യങ്ങൾ വേണമെങ്കിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാം.. അപ്പോൾ ചിത്രത്തിൽ വേരുകളും ചില്ലുകളും ഇലകളുമെല്ലാം വന്നു കൂടുന്നു. നിങ്ങൾ ഒരു ബിന്ദു മാത്രമാവുന്നു.” (സീൻ 83.... മഞ്ഞ്)

“മാലോകരുടെ ചോദ്യത്തിനോ നിനക്കോ മറുപടി വേണ്ടത്? പറഞ്ഞു തരാം. നീയടക്കമുള്ള പെൺവർഗ്ഗം മറ്റാരും കാണാത്തത് കാണും. നിങ്ങൾ ശപിച്ചുകൊണ്ട് കൊഞ്ചും, ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കരയും, മോഹിച്ചു കൊണ്ട് ശപിച്ചുകൊണ്ട് കൊഞ്ചും, ചിരിച്ചുകൊണ്ട് കരയും, മോഹിച്ചു കൊണ്ട്

വെറുക്കും (ശാന്തനായി) ഒന്നും പിന്നെ വല്ല ആയുധവും കയ്യിലേക്കേക്കാൻ നീയെന്നിക്ക് പറഞ്ഞുതാ!" (സീൻ 28..... ഒരു വടക്കൻ വീരഗാനം) "എന്നു മോഹം, എന്റെ ധ്യാനം, എന്റെ ശക്തിയിൽ ഞാനെങ്കിലും പതിയെ വയസ്സു മുതൽ പടർന്നുകയറിയ ഉലാദം അവളെയാണ് ഞാനുപേക്ഷിക്കേണ്ടിവരുന്നത്)

(സീൻ 24..... ഒരു വടക്കൻ വീരഗാനം)
"ഒരു സെക്കന്റ്" കോട്ടിടാൻ വയ്യ: ഒരു ചെറുപ്പിനും സമയം ഡോക്ടർസാർ, ഒരു ദയാഹരജി ഞാനയയ്ക്കേണ്ടത് ശരിക്കും ഒഴുക്കി നാണി. ഒരു ജീൻ ബോർഡ് വച്ച് ആദ്യം തൊട്ടേ തുടങ്ങാൻ അങ്ങനെയൊന്നും എന്ന്. അത് കിട്ടില്ലല്ലോ എന്നതാണ് സങ്കടം. (സീൻ 32..... യം)

"സമൂഹത്തിന് ഒരു വേട്ടക്കാരന്റെ മനസ്സാണ്. ഇരു വിഴുന്മാരേ അതിൽ തുറുപ്പിയിയാവുമല്ല. വിഴുത്തുന്നതു വിനോദം മാത്രമല്ല ഒരാഴ്ചക്കും കൂടിയാണ്." (സീൻ 31.... സുകൃതം)

"വ്യഭാചാര്യയത്തേക്കാൾ ശക്തി കാമജലം പുരണ്ട കരിനിലക്കണ്ണുകൾക്കാണ് ഇന്ദ്രൻകുടി വിശ്വസിച്ചില്ലേ? ബ്രഹ്മരൂപിണി നോക്കി വിശ്വാമിത്രന്റെ കൊടുമപേണ്ണു മുടക്കാൻ വിട്ടത് മേനകയെ അല്ലേ?" (സീൻ 21..... വൈശാലി)

3. മികച്ച ഗവേഷണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ:

എം.ടി യുടെ കൃതികൾ മികച്ച ഗവേഷണത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ കൂടിയാണ്. 'രണ്ടാമുഴ'ത്തിന്റെ രചനാവേളയിൽ അദ്ദേഹം നടത്തിയ ഗവേഷണങ്ങൾ പ്രശസ്തമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ പ്രശസ്തമായ തിരക്കഥകൾ പലതും ദീർഘകാലത്തെ പഠന ഗവേഷണങ്ങളുടെ ഫലമാണ്. 'ഒരു വടക്കൻ വീരഗാനം'യുടെ തിരക്കഥയ്ക്കുവേണ്ടി കളരി സമ്പ്രദായത്തെക്കുറിച്ചും മറ്റും താൻ നടത്തിയ അന്വേഷണങ്ങളെക്കുറിച്ച് അദ്ദേഹം രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഈ ഗവേഷണ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ ലഭിച്ച അപൂർവ്വമായ അറിവുകൾ തിരക്കഥകളെയും അവയുടെ ആമുഖമായി ചേർത്ത കൃതികളേയും വിജ്ഞാന പ്രദം കൂടിയാക്കുന്നുണ്ട്. എം.ടി.യുടെ തിരക്കഥകൾ വായിക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന പ്രധാന ഘടകങ്ങളിലൊന്ന് രചയിതാവിന്റെ ഈ അധ്വാനമാണ്. വടക്കൻ പാട്ടുകാലത്തെ അപൂർവ്വവും സസകലവുമായ അറിവുകൾ 'ഒരു വടക്കൻ വീരഗാനം' എന്ന തിരക്കഥയുടെ ആകർഷണം കൂട്ടുന്നു. ഈ തിരക്കഥയുടെ ഒട്ടേറെ ഭാഗങ്ങളിൽ പഴയ കാല ആചാരങ്ങളും പടങ്ങളും കളരിപ്പയറ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആഖ്യാന

ങ്ങളിലൂടെയും സാഹസികങ്ങളിലൂടെയും സൂചിപ്പിക്കുന്നുണ്ട്. കളരി സമ്പ്രദായമായി ബന്ധപ്പെട്ടുമാത്രം പ്രചാരമുണ്ടായിരുന്ന ഒട്ടേറെ പദങ്ങൾ തിരക്കഥയിൽ ഉപയോഗിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ചില ഉദാഹരണങ്ങൾ ചന്തുവീണ ആദ്യമായി അവതരിപ്പിക്കുമ്പോൾ:

"ചെമ്മീനടിയിലെ മുനഭാഗംകൊണ്ട് ശുരുത്തറയുടെ മുനിൽ മൂന്നു പ്രാവശ്യം മൂന്നുപ്രാവശ്യം നിലത്തുവേണി. പിന്നോക്കം നടന്ന് പ്രവേശന ദ്വാരത്തിനടുത്തുനിന്ന് പുത്തറയേയും ശുരുത്തറയേയും ധ്യാനിച്ചു തൊഴുത്, ചെമ്മീനടി അവയുടെ മധ്യത്തിലേക്കായി എറിയുന്നു. (ഒരു ദിവസത്തെ ചന്തു കൊല്ലപ്പുരയിൽ ആയുധം പണിചെയ്യാനേല്പിക്കുമ്പോൾ:

"കരിമ്പനയുടെ ഇളംകുന്ന് വാട്ടിച്ചിഴിഞ്ഞ നീരും ആട്ടിൻപാലും ചേർത്ത് ആയുധം ഉഴുട്ടിടേക്കണമെന്ന് ഞാൻ കൊല്ലനോട് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞു. ആനന്ദയുടെ തുമ്പിക്കൈ കൂടി മുറിയുമെന്നാണ് ആയുധപ്പെരുമയിലെ ചൊല്ല്." (സീൻ - 49)

കൊല്ലന്റെ പ്രതിഫലത്തെക്കുറിച്ച് കണ്ണപ്പച്ചേകവർ:

"പത്തുപണംമാണ് ആചാരം. സന്തോഷത്തിന് ഒരാനുപണം വേറെ. ഒരു കുഞ്ഞ് മുണ്ടും കൊടുത്തേക്കൂ. (സീൻ - 46)

അങ്കത്തിലെ അടവുകളെക്കുറിച്ച് കണ്ണപ്പച്ചേകവർ:

"തുടക്കം പുരഞ്ജനം പോലിരിക്കും. അടവു മാറുമ്പോൾ സൗഭദ്രമാണെന്ന് ശുരുവിന് തോന്നും. തോന്നണം. അവനെ ജയിക്കാൻ അതു കൊണ്ടേ കഴിയൂ." (സീൻ 3)

മറ്റു ചില സന്ദർഭങ്ങൾ :

ഇണ്ണിയാർച്ച: "കളരി കന്യേൽക്കുമ്പോൾ എവിടെയും ചേകവർക്ക് കണണം വേണ്ടല്ലോ.... അവകാശമില്ലേ?" (സീൻ - 20)

ആരോമൽ: 'ഇരുപത്തൊന്നു പൊൻപണം! മച്ചുനന്റെ അവകാശപ്പണം! കെട്ടിനുമുന്ന് അത് കൊടുത്തുതീർക്കണമെന്ന് മാത്രമുണ്ട് ശാസ്ത്രം" (സീൻ - 23)

കളരിയിൽ സ്ത്രീകൾ പ്രവേശിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ചന്തു:

"പ്രതമിരിക്കുമ്പോൾ സ്ത്രീകൾ പോകരുതെന്നാണ് നിയമം" (സീൻ - 44)

'പെരുന്തച്ചന്റെ തിരക്കഥ എഴുതുമ്പോൾ പഴയ കാലത്തിലേയ്ക്കും തച്ചു ശാസ്ത്രഗ്രന്ഥങ്ങളിലേക്കും സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ഭാഗ്യമായി

എന്ന് എം.ടി എഴുതുന്നുണ്ട്. ആ സഞ്ചാരത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ ആ തിരക്കഥയിൽ എല്ലാ ഭാഗത്തുമുണ്ട്. വ്യക്തം മുറിക്കുന്നതിനുമുമ്പ് വ്യക്തമാക്കാനോട് അനുവാദം ചോദിക്കുകയും മുകളിൽ പാർക്കുന്ന ജീവികളോട് മാറിത്താമസിക്കാൻ അപേക്ഷിച്ച് ക്ഷമ ചോദിക്കുകയും ചെയ്തോ എന്ന് പെരുന്തച്ചൻ മകനോട് ചോദിക്കുന്നുണ്ട്. അതിനുശേഷം പെരുന്തച്ചന്റെ വാക്കുകളായി പ്രാചീന ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ ഈ ഭാഗം വിവരിക്കുന്ന പദ്യം ഉദ്ധരിച്ച് ചേർത്തിരിക്കുന്നു.

“യാനീഹ ഭൃതാനിവസന്തിതാനി
ബലിം ഗൃഹീതാവിധിവൽപയുക്തം
അന്യത്രവാസം പരികല്പയാമി
ക്ഷമന്തുതാനദ്യ നമോസ്തുതേഭ്യ.”

(സീൻ - 62)

കേരളത്തിലെ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു നൂറ്റാണ്ടുകളിലെ നമ്പൂതിരി ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചും ആ സമുദായത്തിലെ വേളി, വൈധവ്യം, സ്മർത്തന വിചാരം മുതലായവയെക്കുറിച്ചും വ്യക്തമായ പല അറിവുകളും പകർന്നു തരുന്ന തിരക്കഥയാണ് ‘പരിണയം’. ഇവിടെ തിരക്കഥാകാരൻ മികച്ച ഒരു ചരിത്രകാരൻ കൂടിയാകുന്നു. ഇന്നത്തെ തലമുറയ്ക്ക് കേന്ദ്രീകൃതമായ മാത്രമുള്ള സ്മർത്തന വിചാരം എന്ന ചടങ്ങിനെ മുഖ്യ പ്രമേയമാക്കി രചിക്കപ്പെട്ട ഈ തിരക്കഥയ്ക്ക്, ആ ചടങ്ങിനെക്കുറിച്ച് അറിയാനാഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു ശരാശരി വായനക്കാരൻ ആശ്രയിക്കാവുന്ന ഒരു ആധികാരിക ഗ്രന്ഥത്തിന്റെ സ്വരമുണ്ട്.

നമ്മുടെ ജയിലുകളിലെ തൂക്കിക്കൊലയെക്കുറിച്ച് വ്യക്തമായ ധാരണകളിലെത്തിയ ശേഷം രചിക്കപ്പെട്ട തിരക്കഥയാണ് ‘സദയം’. തൂക്കാനുള്ള യന്ത്ര സംവിധാനം, അതിന്റെ പ്രവർത്തനം, തൂക്കിക്കൊല എന്ന കൃത്യം അതിനുള്ള മുന്നൊരുക്കങ്ങൾ, പ്രതിയുടെ വൈദ്യപരിശോധന മുതലായവയെല്ലാം ആധികാരികതയോടെ തിരക്കഥ വിവരിക്കുന്നു.

സുകൃതം എന്ന തിരക്കഥക്കു പിന്നിൽ ശരീരത്തെക്കുറിച്ച് രോഗത്തെക്കുറിച്ച് വൈദ്യശാസ്ത്രത്തിന്റെ പരിമിതികളെക്കുറിച്ച് ഒക്കെ ഏറെ പഠിക്കാൻ ശ്രമിച്ച റൊളുടെ ശ്രമഫലങ്ങളുണ്ട്. ക്യാണ്ടം മെഡിസിന്റെ പ്രയോക്താവായ ഡോക്ടർ ഇണ്ണി രവിശങ്കറോട് പറയുന്നു: “ഡോക്ടർ റഹിം കണ്ട ശരീരമല്ല ഞാൻ കാണുന്നത്. കൊല്ലത്തിലൊരിക്കൽ ശരീരത്തിന്റെ തൊണ്ണൂറ്റൊട്ടു ശതമാനം സെല്ലുകളും മാറുന്നു. മൂന്നു മാസത്തിനിടയ്ക്ക് അസ്ഥികൂടത്തിലെ സെല്ലുകളിലൂടെ കടന്നുപോകുന്ന അണുക്കൾ മാറുന്നു.” (സീൻ 39)

4. ക്രമം തെറ്റിക്കലിന്റെ സൗന്ദര്യം:
വാക്കുകളും വാക്യങ്ങളും ക്രമം തെറ്റിച്ച് എഴുതുന്നതിലൂടെ സൃഷ്ടിക്കപ്പെടുന്ന സൗന്ദര്യമാത്രമേ എം.ടി.യുടെ സാഹിത്യലോകത്തിൽ പലരും ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. തിരക്കഥകളിലും ഈ രീതി പ്രയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സംഭാഷണഭാഗങ്ങളെ കൂടുതൽ ശ്രദ്ധേയവും സുന്ദരവുമാക്കുന്നുണ്ട്. ചില ഭാഗങ്ങൾ:

“മാലിനി: അച്ഛനാണെന്നറിയാത്ത മകളെ വളർത്തേണ്ടിവരുന്ന ചമ്പാപുരിയിലെ ആയിരം വേശ്യകളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഒരൂത്തി.... അമ്മയെപ്പറ്റി നീ ധരിച്ചത് അതാണോ?” (സീൻ 47 വൈശാലി)

ചന്ദ്രൻ: “നിറകൊണ്ട പാതിരാണേരത്ത് കുമരം പുഴ നീന്തിക്കടന്ന് ഭർത്താവില്ലാത്ത നേരം നോക്കി പതിവ്രതയുടെ അറയിൽ കടന്നു ആരായിരിക്കണം? നാടായ നാടു മുഴുവൻ വിധി പറഞ്ഞു. നരാധമൻ തന്നെ! പെൺമോഹിച്ചത് (സീൻ 35-ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ)

ചന്ദ്രൻ: പോകില്ല. രണ്ടിലൊന്ന് തീരുമാനമാവാതെ അവർ പോകില്ല. അതാണ് ആ ചോരത്തിളപ്പിന്റെ പാരമ്പര്യം. (പതുക്കെ, പിറപിറുപ്പുപോലെ); ഒരു മുറി ചുരികകൊണ്ട് ആനയെ മയക്കുന്ന അരിങ്ങോടരുടെ തലയറുത്ത ആരോമലുണ്ട് അവരുടെ മനസ്സിൽ... വേദനയോടെ... പോവില്ല.. (സീൻ 7- ഒരു വടക്കൻ വീരഗാഥ)

പെരുന്തച്ചൻ: നീയാർ? സ്മൃതിക്ക് ഭാഷ്യം ചമയ്ക്കാൻ നീയാർ. പുതിയ മനുവോ, പുഷ്പമിത്രനോ, അതോ കല്ലുകുട്ടനോ? (സീൻ 78-പെരുന്തച്ചൻ)

5. വായനാലോകത്തിന്റെ നീക്കിയിരിപ്പുകൾ:
നമ്മുടെ കാലഘട്ടത്തിലെ ഏറ്റവും മികച്ച വായനക്കാരൻ കൂടിയായ എം.ടി. വാസുദേവൻനായർ താൻ വായിച്ച മികച്ച ഗ്രന്ഥഭാഗങ്ങളെയോ ഗ്രന്ഥാനുഭവങ്ങളേയോ തന്റെ രചനാലോകത്തിൽ സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. അവ വായനക്കാരൻ ആസ്വാദ്യാനുഭവമായി മാറുന്നു. തിരക്കഥകളിലും ഇതിന് ഉദാഹരണങ്ങൾ കാണാം. ‘പഞ്ചാഗ്നി’യിൽ പത്രപ്രവർത്തകനായ റഷീദ് ഇന്ദിയോട് “ഒരിന്റേസിറ്റിങ് ബുക്ക് വായിച്ചു” എന്ന ആമുഖത്തോടെ ഫിഡൽ കാസ്ട്രോവിനെ ഇന്റർവ്യൂ ചെയ്യാനെന്നതിനെ ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് വനിതാജേർണലിസ്റ്റിന്റെ അനുഭവം വിവരിക്കുന്നു. സന്ധം ജീപ്പോടിച്ചു ബ്രിട്ടീഷ് ജേർണലിസ്റ്റ് താമസിക്കുന്ന ഹോട്ടലിന്റെ മൂന്നിൽ സാക്ഷാൽ

കാസ്ട്രോ എത്തിയത് വിവരിക്കുന്ന ഭാഗം അപൂർവ്വവും ആസ്വാദ്യവുമാണ് (സീൻ -48) മറ്റൊരിടത്ത്.

ഇന്ദിര: ഒരു മരണത്തിന് നാമെന്നും കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ആരോ പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ?

റഷീർ: മരണത്തെ മാറ്റി നിർത്തി കഥ പറയുന്നവൻ കാമികനല്ല എന്ന് മൂണ്ട്. ഹെമിംഗ്വേ പക്ഷേ, ഒരു പിന്തിരിപ്പനല്ലേ? അവരൊക്കെയും നിങ്ങളുടെകണ്ണിൽ (സീൻ 51 പഞ്ചാഗ്നി)

'സുകൃതത്തിലെ രവിയുടെ ഡയറിയെഴുത്ത്: 'അതിനുചുറ്റും വട്ടം ചുറ്റി നൃത്തം ചെയ്ത് നാമെന്തൊക്കെയോ സങ്കല്പിക്കുന്നു. മധ്യത്തിലിരിക്കുന്ന അതാകട്ടെ, എല്ലാമറിയുന്നു റോബർട്ട് ഫ്രോസ്റ്റ് (സീൻ-58)

മറ്റൊരിടത്ത്:

"ഉണ്ണി: "... ഹെറാക്ലിറ്റസ് പറഞ്ഞില്ലേ, ഒരു പുഴയിൽ രണ്ടുതവണ ഇറങ്ങാൻ പറ്റില്ലെന്ന് എന്താ അർത്ഥം? പുഴ മാറുന്നു. കാരണം വെള്ളം ഒഴുകിക്കൊണ്ടേയിരിക്കുന്നു. (സീൻ 39)

ഇത്തരത്തിൽ തിരക്കഥകളെ മികച്ച വായനാനുഭവമാക്കുന്ന നിരവധി ഘടകങ്ങൾ നമുക്ക് എം.ടിയുടെ തിരക്കഥകളിൽ കണ്ടെത്താം. തിരക്കഥ രചനയെ ഗൗരവപൂർണ്ണമായ ഒരു സൃഷ്ടികർമ്മമായി കണ്ടതിന്റെ ഫലമാണത്. രചനയിൽ പാലിക്കുന്ന ഇത്തരം നിഷ്കർഷകൾ മൂലം ഒരു സാഹിത്യകൃതിയുടെ വായനാപരതയും കെട്ടുറപ്പും സുഘടിയ ഘടനയും ആ സൃഷ്ടികൾക്ക് കൈവരുന്നു.

കുറിപ്പുകൾ :

1. എം.ടി. വാസുദേവൻ നായർ, തിരക്കഥ, പത്മനരാമചന്ദ്രൻ നായർ (എഡി) ചലച്ചിത്ര പഠനങ്ങൾ, കറന്റ് ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2013, പৃ. 12.
2. "... സാഹിത്യവും സിനിമയും ഒത്തു ചേർന്നുപോകുന്ന ഒരു വിഷയം സെൻസിബിലിറ്റി ഇവിടെ എം.ടിക്കു മാത്രം അർഹതപ്പെട്ടതാണെന്നു കൂടി പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ. ഇന്ത്യൻ സിനിമയെപ്പറ്റിയുള്ള ചരിത്രം പരിശോധിക്കുമ്പോൾ എം.ടിയെക്കുറിച്ച് ഇത്തരത്തിൽ ഗൗരവമായ പഠനങ്ങൾ ഉണ്ടാകേണ്ടിയിരിക്കുന്നു." ഷാജി.എൻ.കരുൺ സമയത്തിന്റെ ഹൃദയം, ടോണിമാത്യു (എഡിറ്റർ), എം.ടി യുടെ സർഗ്ഗ പ്രപഞ്ചം, കേരളഭാഷാഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവനന്തപുരം, 2009, പൃ. 291.
3. നാദിർഷാ, തിരക്കഥ എം.ടി യുടേതാകുമ്പോൾ, ടി പുസ്തകം, പൂ. 340.

4. പി.ഭാസ്കരൻ മുറപ്പെണ്ണിന്റെ തിരക്കഥ വായിച്ചിട്ട് "കഥകൊള്ളാം പക്ഷേ വളുവനാടൻ ഭാഷയിലുള്ള സംഭാഷണം അപകടമാണ്. അത് വേറെയാരെക്കൊണ്ടെങ്കിലും എഴുതിച്ചുകൊള്ളൂ എന്ന് ചിത്രത്തിന്റെ നിർമ്മാതാവായ ശോഭനാ പരമേശ്വരൻ നായരോടു പറഞ്ഞിരുന്നു. എം.ടി 'കാണാവുന്ന സാഹിത്യം' എന്ന തന്റെ ലേഖനത്തിൽ ഇതിനെക്കുറിച്ചെഴുതിയിട്ടുണ്ട്. എം.ടി. വാസുദേവൻ നായർ, കാണാവുന്ന സാഹിത്യം, എം.ടിയുടെ തിരക്കഥകൾ വാല്യം 6, ഡി.സി. ബുക്സ്, കോട്ടയം, 2011, പൃ. 808.

5. എം.എഫ്. തോമസ്, എം.ടിയുടെ ചലച്ചിത്രയാത്ര, കെ. ജയകുമാർ (എഡി.) എം.ടി കല കാലം വ്യക്തി, കറന്റ് ബുക്സ് തൃശൂർ, പൂ. 118

6. ഡോ. ആർ.വി.എം. ദിവാകരൻ, മലയാളതിരക്കഥ വളർച്ചയും വർത്തമാനവും, കേരള ഭാഷാഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവനന്തപുരം, 2014, പൂ. 75

7. കോഴിക്കോടനുമായുള്ള അഭിമുഖം- എം.ടി വാസുദേവൻനായർ, തിരക്കഥയെക്കുറിച്ച്, പ്രൊഫ. ടോണിമാത്യു (എഡിറ്റർ) എം.ടിയുടെ സർഗ്ഗ പ്രപഞ്ചം, കേരളഭാഷാഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്, തിരുവനന്തപുരം, പൂ. 546.

8. ജോൺപോൾ, തീർത്ഥാടകന്റെ പാത, എം.ടി ഒരനുയാത്ര, കേരളചലച്ചിത്ര അക്കാദമി, 2000, പൂ. 75.

9. ഡോ. അരവിന്ദൻ വല്ലച്ചിറ, ആത്മനിന്ദയുടെ പൂക്കൾ, പൂർണാപണ്ഡി ക്ഷേമൻസ്, കോഴിക്കോട്, 1991, പൂ. 80